

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЕСЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Ашурбаева Ситора Абдукаримовна

докторант Национального Института художеств и дизайна Им.Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412075>

Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы развития декоративно-прикладного искусства Узбекистана через призму коллекций керамики Государственного музея истории прикладного искусства и ремесленничества. Особое внимание уделено формированию локальных школ, в частности гиждуванской традиции, и роли династии Нарзуллаевых в её сохранении и развитии. Анализ музейных фондов и выставочной практики показывает, что керамика выступает не только как объект материального наследия, но и как живой носитель культурной памяти, продолжающий развиваться в современном художественном процессе.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, керамика, Гиждуван, Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества, Ибодулло Нарзуллаев, Алишер Нарзуллаев, культурное наследие.

Abstract. The article examines the historical stages of the development of Uzbekistan's decorative and applied arts through the prism of ceramic collections of the State Museum of the History of Applied Arts and Handicrafts of Uzbekistan. Special attention is given to the formation of local schools, in particular the Gijduvan tradition, and to the role of the Narzullayev dynasty in its preservation and further development. The analysis of museum collections and exhibition practices demonstrates that ceramics function not only as an object of tangible heritage but also as a living bearer of cultural memory that continues to evolve within the contemporary artistic process.

Keywords: decorative and applied arts, ceramics, Gijduvan, State Museum of the History of Applied Arts and Handicrafts, Ibodullo Narzullayev Alisher Narzullayev, cultural heritage.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston amaliy-bezak san'ati taraqqiyotining tarixiy bosqichlari Amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi keramika kolleksiyalari misolida ko'rib chiqiladi. Xususan, G'ijduvon maktabining shakllanishi va uni saqlash hamda rivojlantirishda Narzulloyevlar sulolasining o'rni alohida tahlil etiladi. Muzey fondlari va ko'rgazma amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, keramika nafaqat moddiy meros ob'ekti, balki madaniy xotiraning tirik tashuvchisi sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi va zamonaviy badiiy jarayonda rivojlanishda davom etmoqda.

Kalit so'zlar: amaliy-bezak san'ati, keramika, G'ijduvon, Amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Ibodullo Narzulloyev, Alisher Narzulloyev, madaniy meros.

Введение. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана традиционно занимает центральное место в культурной идентичности региона. Среди его форм керамика

выделяется богатством художественных решений и устойчивостью локальных школ. Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, основанный в 1937 году, аккумулировал в своих фондах коллекции, позволяющие проследить динамику этого искусства на протяжении веков. (htt3)

Историческая эволюция узбекской керамики

Керамическое производство на территории современного Узбекистана имеет многовековую историю. Уже в X–XII вв. центры в Самарканде и Бухаре производили изысканную глазурованную посуду, а в эпоху Тимуридов (XIV–XV вв.) декоративные свойства керамики усилились благодаря внедрению сложных геометрических узоров и кобальтовой палитры. (Ш.С., 1967.)

В XIX–XX вв. окончательно формируются региональные школы — риштанская, гиждуванская, хивинская. Каждая из них развила уникальные технологические приёмы и колористические особенности. Контраст между небесно-голубой гаммой риштанской керамики и тёплыми охристо-зелёными оттенками гиждуванской подчёркивает региональное разнообразие декоративных практик. (Ф.Ф. Абдухоликов)

Рис.1

Рис.2

Рис.3

- 1) Усто Раимберди Матчанов (справа) с усто Ибадулло Нарзуллаевым на выставке своих работ. Хорезм, 1979 г.
- 2) Усто Ибадулло Нарзуллаев обучает росписи своего сына Алишера. Бухара, 18.07.1967
- 3) Усто Алишер Назруллаев за работой. Бухара, 1989

Гиждуванская школа и династия Нарзуллаевых

Бухаро-самаркандская школа керамики представлена в экспозиции продукцией ряда центров. Один из самых знаменитых, отличающихся устойчивым развитием Гиждуван, расположенный в сорока километрах от Бухары. Гиждуванская керамика отличается живописным характером орнамента и тёплой цветовой палитрой. Среди её ключевых мотивов — изображения птиц, стилизованные растительные узоры, геометрические символы. (Rtveladze, 2021) При создании узоров гиждуванские мастера всегда предпочитали гравировку в сочетании со свободной росписью. Пользуясь этой техникой, они комбинируют растительно-цветочные и геометрические узоры. Встречаются также стилизованные изображения павлина, его хвоста, или отдельного пера. Колорит гиждуванской керамики отличает глубокая гамма темно-коричневых тонов с дополнением темно-зеленых или прозрачных светло-зеленых, желтых, темно-синих

оттенков. В музейной коллекции совершенно особое место занимают изделия мастеров этого центра Усмана Умарова и его ученика, потомственного мастера в шестом поколении Ибадулло Нарзуллаева.

Рис.4 Усто Усман Умаров и Ибадулло Нарзуллаев.

https://www.gazeta.uz/media/img/2022/05/nimG8Q16535978742564_1.jpg

И. Нарзуллаев (1927–1987 гг.) – один из самых известных керамистов Узбекистана. (wikipedia, n.d.) Ему удалось не только сохранить бесценное культурное наследие, но и передать его своим сыновьям, Алишеру и Абдулло, а также дочери Нодире, которые уже в шестом поколении продолжают развивать древние традиции центра.

Рис.5

Рис.6

Рис.7

1) Ибадулло Нарзуллаев, 2) Алишер Нарзуллаев, 3) Алишер Нарзуллаев.

<https://ceramicsuz.narod.ru/images/mast.jpg>

В 1997 году братья основали Центр поливной керамики Гиждувана. Нарзуллаевы – постоянные участники международных и республиканских выставок прикладного искусства. (gijduvan-ceramics, 2022)

Рис. 8,9,10. Алишер Нарзуллаев.- потомственный керамист в 7 поколении в Центре поливной керамики Гиждувана.2025 г.

Возрождение гиждуванской традиции в XX веке связано с именем усто Ибодуллы Нарзуллаева (1927–1987), передавшего мастерство сыну — Алишеру Нарзуллаеву (р. 1953). Сегодня Алишер Нарзуллаев признан народным мастером Узбекистана и академиком Академии художеств. (Ceramic heritage of Gijduvan. Central Asia Crafts., 2020.)

Рис.11

Рис.12

Рис. 11,12. Центре поливной керамики Гиждувана.2025 г.

В своих интервью он подчёркивает преемственность традиции: «Некоторые цветы, которые изображают мастера, в природе не существуют. Однако этому орнаменту около полутора тысяч лет. Со временем каждый мастер добавляет в него что-то своё» (Podrobno.uz. Интервью с Алишером Назруллаевым., 2021.)

В 1999 году А.Нарзуллаев старший побывал в Японии и остался там на 6 месяцев обучать тамошних мастеров – гончаров своему искусству, самому научиться у них. Японцы были восхищены его работами и просили остаться у них навечно, но он тихо ответил: Родина бывает одна. (rizoakhmad.blogspot.com, б.д.)

Его произведения включают мотивы «белой птицы», «думи бургут» (хвост орла), «цветка павлина», свидетельствующие о богатой символике и непрерывном развитии школы. (ceramicsuz.narod.ru, n.d.)

Коллекции музея и выставочная практика

Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества располагает уникальными собраниями археологической и современной керамики. Важной частью экспозиции являются работы гиждуванских мастеров, в том числе династии Назруллаевых.

Показательным примером актуализации наследия стала выставка «Когда говорит глина», проведённая в 2022 году в Галерее изобразительных искусств Узбекистана. Экспозиция, посвящённая 95-летию усто Ибодуллы Назруллаева, включала более 80 произведений из фондов Дирекции художественных выставок Академии художеств и подчеркнула значимость династии в национальном культурном процессе. (ceramicsuz.narod.ru, n.d.)

Рис.1

рис.2

рис.3

1)КП-2581. Инв. №524

Сут-товок - чаша для молока

Мастер Ибодулло Нарзуллаев (1927-1987).

Гиждуван. 1974 г.

Глина, роспись, гравировка, глазурь.

Диаметр - 31,3 см.

Высота - 10,5 см

2) КП-3291. Инв. №607

Ляган

Мастер Ибодулло Назруллаев (1927-1987).

Гиждуван. 1974 г.

Глина, роспись, глазурь.

Диаметр - 35,8 см

3)КП-808. Инв. №147

Ляган

Мастер Ибодулло Нарзуллаев (1927-1987).

Гиждуван. 1960 г.

Глина, роспись, глазурь.

Диаметр - 37

Заклучение. Исторические аспекты развития декоративно-прикладного искусства Узбекистана демонстрируют преемственность традиций и открытость к инновациям. Коллекции керамики Государственного музея истории прикладного искусства и ремесленничества позволяют не только реконструировать эволюцию художественных школ, но и показать их актуальное звучание в современном культурном пространстве. Династия Назруллаевых, и в частности творчество Алишера Назруллаева, являются убедительным свидетельством того, что керамика остаётся живым феноменом культурной идентичности страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана. Официальный сайт:<http://artmuseum.uz>.
2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Назруллаев,_Алишер_Ибодуллаевич
3. Podrobno.uz. Интервью с Алишером Назруллаевым. 2021.
4. Ceramic heritage of Gijduvan. Central Asia Crafts, 2020.
5. Ташходжаев Ш.С. Художественная поливная керамика Самарканда IX-началаXIII вв. «Фан», Ташкент- 1967.
6. «Ўзбекистон маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Ўзбекистон амалий санъат ва хунармандчилик тарихи давлат музейи тўплами» китоб-альбоми / Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, И. Юсупов, С. Захидова, С. Исраилова, // Тошкент: «East Star Media» МЧЖ, «Darakchi inform servis» МЧЖ буюртмасига кўра, 2021.
7. <https://ceramicsuz.narod.ru>
8. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/27/gijduvan-ceramics/>
9. http://rizoakhammad.blogspot.com/2017/09/blog-post_92.html